

HISTORICAL DEVELOPMENT OF DIMINUTIVES

Turdimatova Madinaxan Ravshanbek kizi

EFL teacher, English language and literature department, Fergana State University.

19950809tm@gmail.com

Abstract: In the article, the stage of studying the form of miniaturization and relevant theories are analyzed. Aspects of the use of the diminutive form in different languages are mainly analyzed morphologically.

Keywords: Diminutiveness, history development, pejorative meaning, term of “dimino”.

Аннотация: В статье анализируется этап изучения формы миниатюризации и соответствующие теории. Аспекты употребления уменьшительно-ласкательной формы в разных языках анализируются преимущественно морфологически.

Ключевые слова: Миниатюрность, историческое развитие, уничижительное значение, термин «димино».

Annotatsiya: Maqolada kichraytirish shaklini o’rganish bosqichi va tegishli nazariyalar tahlilga olinadi. Kichraytirish shaklini turli tillardagi ishlatilish jihatlari asosan morfologik usul analiz qilinadi.

Kalit soʻzlar: Kichkinalik, tarixiy rivojlanish, kamaytiruvchi ma’no, "dimino" atamasi.

Dimunativlik - bu har xil darajadagi til vositalari orqali (leksemadan soʻz birikmasigacha) ifoda etilgan yoki emotsional/baholovchi vositalar bilan yoki bir vaqtning oʻzida ikkalasi bilan birga ifodalangan kichraytirilgan hajm yoki darajadagi umumlashtirilgan ma’noni ifodalaydi.²⁷ Kichraytirishning ob’ektiv ma’nosi - kichiklik – sub’ektiv munosabat ifodasi bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, u muloyim

²⁷ Isakhova S.Sh. Means of expressing the category of diminutivity in English and Russian (based on English and Russian prose of 19th-20th centuries). Dissertation for a Candidate’s Degree in Philology: 10.02.20.

tabiatlilik, mehr-oqibat, do‘stona munosabatdan nafratlanish va hatto kamsitishga qadar o‘zgarib turadi.

Kichraytirish shakllari (Dimunativlar) bilan bog‘liq tadqiqotlarning uzoq tarixga ega ekanligini uning rivojlanish bosqichlarini tahlil qilib o‘rganish ustuvordir. Kichraytirish hodisasi (Diminutives)ni keng tadqiqi etish XIX - XX asr boshlarida boshlangan. XX asrning oxirida yuzdan ziyod tadqiqotlar paydo bo‘ldi, ular kichraytirish hodisasini turli nuqtai nazardan ko‘rib chiqdilar. Dimunativlar diaxronik yoki tarixiy jihatlarida o‘rganilib, individual minimativ qo‘shimchalarga (BV Makarchev, Taru Nurmi, E. Ohmann, VN Pokuts, ES Travushkina) yoki ma'lum bir tilda kichraytirishlarni shakllantirish yo‘llariga qaratilgan: ukrain (TI Derkacz-Padiasek, G. Xomechko, A.Yu. Ponomarenko, AV Stepanov), rus (OV Kramkova, L.I. Osipova, A.M. Rodimkina), nemis (A. Polzin, V.P. Shadeko, I. Shats, Fr. Shirbauer, F. Vrede), ingliz tili (KP Shnayder), ispan (V. Marrero), slovak va ingliz (AA Kachmarova, OB Pankiv). Minimativlarni chuqur o‘rganish V. Dressler va L. Merlini Barbasesi tomonidan amalga oshirildi, ular morfosemantika va morfopragmatik nuqtai nazardan dimunativlikni ko‘rib chiqdilar, pragmatikaga ustuvor ahamiyat berishdi, chunki ilgari minimativ elementlar birlik sifatida ko‘rib chiqilgan edi. ob‘ektiv kichiklikning dominant ma‘nosi. Dimunativlik ellikdan ortiq tillarda o‘rganilgan. Ingliz tilida dimunativlarni A.O. Buryakovska, S.Sh. Isakova, L.K. Krasnogortsev, L.Yu. Reznichenko, V.I. Shakhovskiy, K. Shnayder, R.G. Zyatkovskiy. Dimunativlar semantikasini rivojlantirishning uchta asosiy nazariyasi mavjud. Birinchisi "sub'ektiv baholashning umumiy germaniyalik qo‘shimchalari" mavjudligini tasdiqlaydi va barcha german tillarida tarixiy jihatdan kamayishga moyilligini tan oladi. Boshqa bir nazariya ta’kidlashicha, kichraytirish erman tillariga xos emas va ingliz tilida ushbu toifaning mavjudligi faqat boshqa tillardan olingan qarzlardan ta’sirida yuzaga keladi. Biroq, A.O. Buryakovska ingliz tilidagi minimativ semantikaning kelib chiqishi turli xil linguakulturalar bilan yaqin aloqalar ta’siri ostida rivojlansa-da, kelib chiqishi nemis tiliga aloqador degan xulosaga keladi. Minimativ qo‘shimchalar *-ine, -ette, -otte* frantsuz tilidan, *-y, -ee, -ie, -ey* - Shotlandiya lahjasidan, *-let* - O‘rta ingliz tilidan, O‘rta frantsuz tilidan *-elet, -el,*

minimativ soʻzlardan olingan. qoʻshimchasi (lotincha -ellusdan) +-et. Shuningdek, italyan va ispan tillaridan kelib chiqqan minimativ qoʻshimchalar mavjud (-etto, -etti; -illa, -illo). "Dimunativ" atamasi lotincha "dimunto" soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, "little" yoki "small" degan maʼnoni anglatadi. Tilshunoslikda minimativ (kichiklik) ikki tomondan qaraladi: semantik (turli emotsional vositalar bilan kichiklik tushunchasi) va grammatik (minimativ maʼnoga ega affiks (qoʻshimchani) oʻz ichiga oladi.

Axmanova O.S. tomonidan tahrir qilingan lingvistik atamalar lugʻati. Axmanova minimativ-gipokoristik va minimativ-pejorativ maʼnolarni farq qiladi. Birinchisi, "kichik hajmli belgilarni maʼnosiga qoʻshadigan, mayda va nozik narsalarga nisbatan hissiyotlarning ifodali ranglanishi bilan birga keladigan" deb talqin etiladi. Ikkinchisi, "pejorativ emotsional rang berish orqali minimativ maʼnoni anglatuvchi"²⁸ belgilar sifatida tushuniladi. Dimunativlar "soʻz shakllanish jarayoni natijasida 'kichiklik', 'yoshlik', 'doʻstona munosabat', 'erkalash' maʼnolarida oʻzgartirilgan"²⁹.

References:

1. Isakhova S.Sh. Means of expressing the category of diminutivity in English and Russian (based on English and Russian prose of 19th-20th centuries). Dissertation for a Candidate's Degree in Philology: 10.02.20.
2. Rusakhova M.V. Semantics, stylistics and pragmatics of Russian diminutives in attributive phrases. Fourth typological school. International school of linguistic typology and anthropology. RGGU, Moscow, 2005, 288-290. (in Russian)
3. The Routledge Dictionary of English Language Studies. Routledge, 2007.
4. Xamrakulova, R., & Turdimatova, M. (2024). Diplomantik nutqda kinoyaning qoʻllanishi. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (4(41)). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1913>
5. Khamrakulova, R., & Turdimatova, M. (2024). The classification of receptive skills. *Interpretation and Researches*. извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2086>

²⁸ Rusakhova M.V. Semantics, stylistics and pragmatics of Russian diminutives in attributive phrases. Fourth typological school. International school of linguistic typology and anthropology. RGGU, Moscow, 2005, 288-290. (in Russian)

²⁹ The Routledge Dictionary of English Language Studies. Routledge, 2007.